

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

“НУРУЛЛАБОЙ” МАЖМУАСИДАГИ ЁДГОРЛИКЛАРНИНГ ҚУРИЛИШ ТАРИХИ ВА УЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР ТАҲЛИЛИ

Абдуллаева Ш.И¹.

¹арх.ф.н. доц.в.б., Абу Райхон Бериуний номидаги Урганч давлат университети

Аннотация: Ушбу мақолада Хива шаҳридаги Дешон қалъа ҳудудида жойлашган “Нуруллабой” мажмуасидаги ёдгорликларнинг қурилиши тарихи ва уларнинг техник ҳолатини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқот натижаларининг таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: меъморий ёдгорлик, структура, мадраса, томёпма, мониторинг, тадқиқотлар, термит, таъсирлар, зилзилабардошлик.

Аннотация: В статье приведены обзорные материалы мониторинга, которые производилось для выявления технического состояния комплекса “Нуруллабая” расположенного в Дешан Кале г. Хивы.

Ключевые слова: памятников архитектуры, медресе, стены, структура, исследование, мониторинг, воздействия, землетрясения.

Annotasiya: Ushbu maqolada Xiva shahridagi 1804 yilda qurilgan “Qutlug’ Murod inoq” madrasasining texnik holatini o’rganish bo’yicha o’tkazilgan tadqiqot natijalarining tahlili keltirilgan.

Kalit so’zlar: me’moriy yodgorlik, texnik holat, namlik, og’ish, sho’rlanish, mustahkamlik, saqlash, ta’mir, loyiha.

Хоразм воҳасидаги қадимий шаҳарларнинг кўпчилиги бизнинг эрадан анча илгари қад кўтарган бўлиб, уларнинг бинокор уста-меъморлари математика билан геодезияни, астрономия билан алгебрани яхши билганлар, ҳамда шаҳарсозлик, меъморчилик, рассомчилик санъатини мукамал эгаллаган ҳақиқий ижодкорлар бўлишган.

Хивадаги обидаларининг асосий юк кўтарувчи конструкциялари ва деворларнинг аркасимон кунгралари шу бугунги кунгача ўзининг асл ҳолидаги мустаҳкамлигини, турғунлигини ва бикрлигини сақлай олмаган. Бунга сабаб на фақат табиий офатлар – зилзилалар, сув тошқинлари, кучли шамоллар, иқлим ўзгариши - қаттиқ совуқ ва иссиқ ҳаво оқимлари, қоришмаларнинг музлаб-эриши билан биргаликда инсонларнинг фаолияти, яъни тахт талашув урушлари вақтида қалъаларнинг устки

кунгралари, девор қисмлари бузилиб йўқолиб кетган.

Ушбу мақолада шарқ меъморчилигининг тенгсиз жавоҳири, мустақил Ўзбекистонимизнинг энг гўзал ва қадимий шаҳарларидан бири бўлган навқирон Хиванинг Дешон Қалъа ҳудудидаги “Нуруллабой” мажмуаси тарихий меъморий ёдгорликларнинг техник ҳолатлари, қурилмалари ва уларнинг тарихи билан боғлиқ бўлган маълумотлар ва кўпгина фотосуратлар ҳам берилди.

Хива хонларининг шаҳар ташқарисидаги қабулхонаси, яъни Нуруллабой мажмуаси – Дешон Қалъада жойлашган, бу бинолар 1856 дан то 1912 йилгача қисмларга бўлиниб қад кўтарган. Сайид Мухаммад тўра хон бўлгач, (1856 й) эса бу уйларга яқин жойда бир кўринишхона қурилишини вазири Хасанмурод Қушбегига топширган. Ўз даврида кўринишхонада ёз пайтида очик ҳавода қабул маросимлари ўтказилган. Сайид

Муҳаммадхондан кейин тахтга кўтарилган ўғли Муҳаммад Раҳимхон II (1864-1910) хивалик савдогар бой Нуруллабойдан боғини сотишни сўрайди. Шунда Нуруллабой хонга, у аввалдан халқ ўртасида бўлиб келган «Нуруллабой боғи» номини ўзгартирмаса сотишини айтади. Хон розилик билдиради ва боғни сотиб олади [4]. Шундай қилиб «Нуруллабой» номи сақланиб қолади. Муҳаммад Раҳимхон II Нуруллабой боғи ичида ўғли Исфандиёрхон учун катта бир сарой ва ҳарам қурдиради. Мажмуанинг умумий ўлчами - 198,0 x 143,0 м; **Нуруллабой мажмуасида қуйидаги тарихий меъморий ёдгорликлар жойлашган (1-расм):**

1. Нуруллабой Ҳовлиси;
2. Нуруллабой (Исфандиёрхон) Саройи;
3. Иброҳим хўжа уйи” ва “ Иброҳим хўжа мадрасаси;
4. Тунқотарлар уйи.

**1-расм. Нуруллабой мажмуасининг
плани**

Нуруллабой Саройининг ўлчами – 90 x 66 м; Ҳовлисининг ўлчами – 56,0 x 90,5 м; Деворининг баландлиги – 5,5м; Арзхонанинг ўлчами – 36,8 x 19,1 м;

Томи текис услубда ёғоч-тўсинлардан ёпилган; Меъморий обида тўла пишган ғиштдан тикланган, ўлчамлари - 25,0x25,0x5см; 26,0x13,0x7см;

Кунгурасимон миноралар билан атрофи қўрғонга ўхшаган баланд девор билан ўраб олинган, 100 та хонадан иборат Нуруллабой

Ҳовлиси уй-жойларнинг бутун бир мажмуасини ташкил этади (2-расм).

**2-расм. Нуруллабой ҳовлисининг бош
фасади**

Унинг асосини синчкори-нигирик, гувалаклардан тикланган бир ёки икки қаватли олди айвонлик уйлар ташкил этади.

Нуруллабой Ҳовлисининг бугунги кундаги техник ҳолати яхши;

Том ёпмаси яхши; Деворлари – яхши; Хоналарнинг девор қоришмаларини таркиби – яхши; Пойдевори – яхши; Ташқи девор цоколь қисмлари ва деворларининг - 2-3 метргача бўлган пастки қисмлари намланган ва ғиштлири шўрланишдан зарарланган; Ёғоч конструкциялари термитдан зарарланмаган;

Пойдеворини очиб кўрганимизда (3-расм), шунга амин бўлдики, у жуда мустаҳкам қилиб пишган ғишт ва харсангтошлардан териб чиқилган экан.

**3-расм. Нуруллабой ҳовлисининг
пойдевори**

Исфандиёрхон 1911-1913 йилларда ўзи учун янги услубдаги Нуруллабой Саройини қурдиради [4, 20]. Жуда ҳашаматли янги қурилган қабулхона чет эллик меҳмонларни қабул қилиш мақсадида москвалик архитектор А.М.Роба бошчилигида махсус лойиҳа бўйича тез фурсатда қуриб битказилган (4-расм).

4-расм. Нуруллабой Саройини қурилиш жараёни, Х.Девонов олган сурат

Нуруллабой Саройи ўзининг ҳашаматлилиги ва кўркамлиги билан бошқа саройлардан ажралиб туради. Меҳмонхонанинг иккинчи хонаси зиёфат учун ажратилган бўлиб, унинг ўлчамлари 8 x 14 м, баландлиги 6 м, тўртинчи хонада хоннинг қабулхонаси жойлашган. Саккиз бурчакли юмалок зал деб юритилган бу хонанинг ўлчамлари 10 м, баландлиги 7 метрдир (5-расм).

5-расм. Нуруллабой саройининг бош фасади ва қабулхона

Ўлчамлари: Исфандиёрхон қабулхонаси - 32,1 x 27,3м;

Меҳмонхонасининг ўлчами – 8,0 x 14,0 м; Баландлиги – 7,0 м; Саккиз бурчакли юмалок хонанинг ўлчамлари – 10 x 8,0 м; Томи текис услубда ёғоч-тўсинлардан ёпилган; Меъморий обида тўла пишган ғишдан тикланган, ўлчамлари -25,0x25,0x5см; 26,0x13,0x7см;

Қабулхона хоналарининг ички деворларига ва шипларига ишланган безаклари бир биридан фарқ қилади. Шиплардаги Европа усулида ясалган гуллар ва фаришталар расмини рус рассомлари яшашган. Қабулхонанинг шифти ёғочдан ишланган бўлиб, ниҳоятда усталик билан нафис геометрик шакллар олтин суви бериб ишланган ушбу нақшларни томоша қилиб, қўли гул усталарнинг ижодига тасонналар ўқийсан (4-расм).

Деворларидаги ганч ўйма нақши жуда нафис қилиб ишланган ва бронза ранг билан бўлган. Хон саройини қиш кунларида қиздирилиши учун Россиядан еттита чинни - фаянс печка келтирилган. Бу печкалар якка плиткалардан иборат бўлиб, уларни рус усталари қуриб берганлар. Печкалар саксовул билан қиздирилган. Хива хонлигида яна бир янгилик, меҳмонхона учун электр қандилларининг келтирилиши билан қандиллар катта ва оғир бўлганлиги сабабли, сарой томида махсус ёғоч қурилмалар ишланган. Ана шу пирамидасимон қурилмаларга қандиллар осиб қўйилган (4-расм).

Исфандиёрхон Саройидан музей сифатида фойдаланилмоқда. **Мажмуа техник ҳолати – яхши тоифага киради, яъни том ёпмаси – яхши; Деворлари - яхши; Хоналарнинг девор қоришмаларини таркиби – яхши; Ёғоч эшикларининг устки проёмлари ва ичкарасидаги ҳужраларнинг ёғоч конструкциялари термитдан зарарланмаган.**

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда ер юзининг энг қадимий шаҳарлари, яъни дунё цивилизациясида Рим, Миср, Месопотамия каби қадим тарихга эга бўлган [3]. Хивада меъморилик, қурилиш нақадар юксак тараққий қилганлигини кўз-кўз қилиб турган жонли гувоҳларимиз - тарихий меъморий ёдгорликларга оид маълумотларни ўрганиш ҳар биримизнинг асосий вазифаларимиздан биттаси десак муболаға бўлмайди.

Инсон қўли билан яратилган бу ажойиб мўъжизакор “Нуруллабой” мажмуаси обидаларини келгуси авлодга сақлаб қолиш ва таъмирлаш ишларини тўғри бажариш ишларида ушбу тадқиқот ишларининг аҳамияти жуда катта.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдурасулов А. Хива. Т.: “Ўзбекистон”, 1997.

2. Бобожонов Д., Абдурасулов М. Фирдавсмонанд шаҳар. Хива, Хоразм Маъмун академияси нашриёти, 2008, 98 б.

3. “Хива – минг гумбаз шаҳри” рангли альбом. “Шарқ” нашриёт –матбаа концернининг Бош таҳририяти, Тошкент, 1997.

